

QISHLOQ SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MAKRONUTRIYENTLAR BILAN TA'MINLANISHI

Bobodustova Shoxida Davron qizi¹,

Rahmatullayev Yorqin Shokirovich², Sh.Qurbonov³

¹ Qarshi davlat universiteti, biologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

² Qarshi davlat universiteti Fiziologiya kafedrasi dotsenti, ³ QarDU professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584312>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

makronutrient, oqsil, yog',
uglevod, amaldagi
ovqatlanish,
ratsionallashtirish.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi qishloq maktablarida tahsil olayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining makronutrientlar bilan ta'minlanishini o'rganishga bag'ishlangan. Olingan natijalarga ko'ra, o'quvchilarning oqsillar bilan ta'minlanishi me'yorga nisbatan o'rtacha 77% ni (hayvon oqsillari o'rtacha 35% ni) tashkil etadi. Shuningdek, ularning kunlik ovqatidagi uglevodlarning miqdori me'yorga nisbatan o'rtacha 31% ga, kunlik ovqat kaloriyasi esa o'rtacha 21% kamligi aniqlangan.

Mavzuning dolzarbligi. Ma'lumki, ratsional ovqatlanish organizm to'qima va hujayralarida fiziologik va biokimyoviy jarayonlarni me'yorida borishi, uning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasini ta'minlash, vujudni turli ichki va tashqi noqulay muhit omillari ta'siriga chidamliligini oshirish va boshqa biologik jarayonlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Kunlik iste'mol taomlari bilan asosiy va qo'shimcha oziq moddalarni me'yor darajasida qabul qilish ayniqsa bolalar hayotida alohida rol o'ynaydi [3; 4-9-b, 4; 26-29-b., 5; 3-5-b.]. Chunki bolalar hayotining dastabki davrlarida biror oziq moddaga, xususan oqsillarga nisbatan taqchilik jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi (tana vaznining kamayishi, o'sishning ortda qolishi, immunitetning pasayishi va h.) hamda bu nuqson ularning hayoti davomida turli asoratlarga olib kelishi mumkin [3; 13-15-b., 5; 3-5-b., 8; 124-137-b.].

Bolalar va o'smirlarning ovqatlanishiga hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-maydagi №132-sonli "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida sog'lom ovqatlanishni tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 noyabrdagi PQ-4887-sonli "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori va boshqa qator qaror hamda farmonlarda umumta'lim maktablari, xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'sishi, aqliy va jismoniy taraqqiyoti, sihat-salamatligini saqlash va mustahkamlash, ularning sog'lom ovqatlanishini tashkil etish borasida tegishli vazifalar belgilab berilgan [1; 1-4-b., 2; 1-3-b.].

O'quvchilarning amaldagi ovqatlanishini o'rganish yo'li bilan ularning rasional ovqatlanishni tashkil qilish va bu borada tegishli chora-tadbirlar ko'rish bugunning eng dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, bolalar vujudi kattalarnikidan farq qilib, birinchidan, ularning ko'pgina a'zo va a'zolar tizimi jadal o'sish hamda rivojlanishda bo'ladi. Ikkinchidan, ularning asab tizimida qo'zg'alish jarayoni tormozlanishdan ustun turishi bois bu yoshdagilar ancha serharakat bo'lishadi. Uchinchidan, noqulay muhit omillari (zaharli moddalar, issiq yoki sovuq harorat, past yoki yuqori atmosfera bosimi, ochlik, uyqusizlik, ruhiy-hissiy qo'zg'alishlar va h.) ularga kuchli ta'sir qiladi. Qolaversa, bolalar shirinliklarga juda o'ch bo'lib, qand-qurslarni ko'proq iste'mol qilish hisobiga oqsil (go'sht, baliq va b.), yog'larni kerakli miqdorda qabul qilmaydi. Sanab o'tilgan jarayonlarning bola organizmi shakllanishiga salbiy ta'sir etishining oldini olishda oqilona ovqatlanish qonun-qoidalariga rioya qilish muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. [11; 296-307-b., 12; 294-305-b.]. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, qishloq sharoitida yashovchi boshlang'ich sinf o'quvchilarining amaldagi ovqatlanishi, ya'ni ularning oqsil, yog' va uglevodlar bilan ta'minlanishini o'rganish ishimizning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi.

Material va metodika. Kuzatuvlar Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumaniga qarashli №45 va №70-o'rta umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan 7-10 yoshli 65 nafar o'quvchilar orasida, qish, bahor va kuz mavsumlarida olib borildi. Ularning amaldagi ovqatlanishi anketa-so'rov usulida o'rganildi [6; 28-34-b.]. Kunlik iste'mol taomlari tarkibidagi oqsil, yog' va uglevodlarning miqdori oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi berilgan maxsus jadvallar asosida hisoblandi [10; 124-201-b.]. Olingan natijalar Windows^{xp} operatsion tizimining Microsoft Excel dasturida statistik qayta ishlandi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Kuzatuvda bo'lgan o'quvchilarning asosiy oziq moddalar bilan ta'minlanishi va ularning energetik qiymati bo'yicha olingan natijalar quyidagi 1-4-jadvallarda keltirilgan. 2021-yilning qishki mavsumida olib borilgan kuzatuvlarimizning natijalariga ko'ra, o'quvchilarning kunlik iste'mol taomlari tarkibidagi makronutrientlarning miqdori (1-jadval) shu yoshdagi o'quvchilar uchun belgilangan me'yorlarga [7; 8-10-6] mos kelmaydi. Jumladan, o'quvchilarning oqsillar bilan ta'minlanishi me'yorga nisbatan 36% ga (hayvon oqsillari esa 68% ga), umumiy yog' 22% ga, uglevodlar o'rtacha 43% ga hamda kunlik ovqatning energetik qiymati esa o'rtacha 35% gacha kamaygan (1-jadval).

1-jadval

O'quvchilarining makronutrientlar bilan ta'minlanishi (qishki mavsum)

Ko'rsatkichlar	Me'yor	Natija	Farqi, %
Umumiy oqsil, g	78	50,25±1,81	-36
Shundan hayvon oqsili, g	46	14,69±0,84	-68
Umumiy yog', g	79	61,37±2,78	-22
Shundan o'simlik yog'i, g	23,7	39,13±2,06	+65
Umumiy uglevod, g	335	191,81±7,05	-43
Umumiy kaloriya, kkal	2350	1520,57±20,15	-35

O'quvchilarining oqsillar bilan ta'minlanishi ular uchun belgilangan me'yor talabidan farq qilishi jadvalda o'z aksini topgan. Xususan, 7-10-yoshli o'quvchilarning oqsillar bilan ta'minlanishi tegishli holda, $50,25 \pm 1,81$ ga teng bo'lib, bu me'yordagi 78g ga nisbatan tegishli holda 64% ga ta'minlanganlikni ko'rsatdi. Iste'mol taomlaridagi oqsillarning yetishmasligi hayvon oqsillari hisobida yanada yaqqolroq ko'rinadi. Tekshiriluvchilarning kunlik ovqati tarkibidagi hayvon oqsillarining miqdori $14,69 \pm 0,84$ g ni tashkil etadi, bu me'yorga nisbatan o'rtacha 32% ga ta'minlanganligini ko'rsatadi. Umumiy yog'larning o'quvchilarning kunlik ovqatidagi miqdori me'yor darajasiga nisbatan o'rtacha 22% ga kamligi aniqlandi.

O'simlik yog'larining miqdori $39,13 \pm 2,06$ g ni tashkil etib, bu ko'rsatkich esa me'yordan o'rtacha 65% ga ko'pligi qayd qilindi. O'quvchilarning kunlik ovqati tarkibidagi umumiy uglevodlarning miqdori tegishli me'yor darajasidan ancha kamligini ko'rish mumkin, ya'ni ularning uglevodlar bilan ta'minlanishi tegishli holda o'rtacha $191,81 \pm 7,05$ ga tengligini (1-jadval) ko'rishimiz mumkin, bu esa o'rtacha 57% ta'minlanganlikni ko'rsatadi. Kunlik ovqatning umumiy energetik qiymati o'rtacha $1520,57 \pm 20,15$ kkal (me'yordan 35% ga kam) ni tashkil qildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining asosiy oziq moddalar bilan ta'minlanishi bo'yicha bahor mavsumida olingan natijalar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

O'quvchilarining makronutrientlar bilan ta'minlanishi (bahorgi mavsum)

Ko'rsatkichlar	Me'yor	Natija	Farqi, %
Umumiy oqsil, g	78	$62,34 \pm 1,89$	-20%
Shundan hayvon oqsili, g	46	$16,01 \pm 0,69$	-65%
Umumiy yog', g	79	$77,52 \pm 4,15$	-2%
Shundan o'simlik yog'i, g	23,7	$40,89 \pm 2,61$	+72%
Umumiy uglevod, g	335	$233,15 \pm 9,78$	-30%
Umumiy kaloriya, kkal	2350	$1879,64 \pm 28,01$	-20%

Yuqoridagi jadvalda ko'rinib turganidek, kuzatuvda bo'lgan o'quvchilarning asosiy oziq moddalar bilan ta'minlanishida bahor mavsumida qish mavsumiga nisbatan farqli holatni ko'rish mumkin. Jumladan, o'quvchilarning oqsillar bilan ta'minlanishi bahor mavsumida o'rtacha 80% ga teng. Ya'ni o'quvchilarining kunlik ovqatidagi umumiy oqsillar miqdori $62,34 \pm 1,89$ g ni tashkil etadi. Hayvon oqsillari miqdori esa deyarli o'zgarmagan. O'quvchilarning kunlik ovqatidagi hayvon oqsillarining miqdori $16,01 \pm 0,69$ g ni va 35%

ta'minlanganlikni ko'rsatdi. Shuningdek, o'quvchilarning kunlik ovqatidagi umumiy yog'lar miqdori $77,52 \pm 4,15$ g ni tashkil etadi. O'simlik yog'larining kunlik ovqatdagi miqdori o'rtacha $40,89 \pm 2,61$ g ga teng bo'lib, bu ko'rsatkich me'yorga nisbatan o'rtacha 72% ga ko'p. O'quvchilarning uglevodlar bilan ta'minlanishi haqida gapiradigan bo'lsak, bolalarning kunlik ovqatidagi umumiy uglevodlar miqdori, qishki mavsumga nisbatan 13% ga oshgan va u $233,15 \pm 9,78$ g ni tashkil etadi. Shuningdek, o'quvchilar kunlik ovqatining umumiy

kaloriyasi ko'rsatkichlari o'rtasida ham tegishli farqlarni aytib o'tish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining oqsillar, yog'lar va uglevodlar bilan ta'minlanishini

o'rganishni davom ettirib, kuz mavsumi bo'yicha olingan natijalarni quyidagi 3-jadvalda keltirishga harakat qildik.

3-jadval

O'quvchilarining makronutrientlar bilan ta'minlanishi (kuzgi mavsum)

Ko'rsatkichlar	Me'yor	Natija	Farqi, %
Umumiy oqsil, g	78	67,41±1,94	-14%
Shundan hayvon oqsili, g	46	18,19±0,86	-61%
Umumiy yog', g	79	92,38±3,99	-17%
Shundan o'simlik yog'i, g	23,7	46,60±2,73	+97%
Umumiy unglevod, g	335	270,89±11,29	-29%
Umumiy kaloriya, kkal	2350	2184,62±29,61	-7%

Tadqiqotlarimizning kuzgi mavsumidagi kuzatuvlar natijasida olingan natijalarga ko'ra oqsil, yog' va uglevodlar miqdori oldingi mavsumlarga nisbatan sezilarli oshgan. Ushbu mavsumda 7-10 yoshli o'quvchilarning kunlik ovqati tarkibidagi oqsillarning miqdori 67,41±1,94 g ni tashkil etadi va bu ko'rsatkich me'yorga nisbatan o'rtacha 86% ga ta'minlanganligini ko'rsatadi. Hayvon oqsillarida esa sezilarli darajada o'sish kuzatilmadi. Hayvon oqsillarining miqdori me'yorga nisbatan 61% ga kamligi yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdi. O'quvchilarning kundalik ovqatidagi umumiy yog' va shundan o'simlik yog'larining miqdori me'yorga nisbatan ko'pligi bilan ajralib turibdi. O'quvchilarning kunlik ratsioni tarkibidagi unglevodlarning miqdori o'rtacha

270,89±11,29 g ni tashkil qiladi. Kunlik ovqatning umumiy energetik qiymati esa o'rtacha 2184,62±29,61 kkalni tashkil etib, bu ko'rsatkich me'yorga nisbatan 93% ga ta'minlanganlikni ko'rsatadi.

Kuzatuvda bo'lgan o'quvchilarning amaldagi ovqatlanishi bo'yicha uchala mavsumda olingan natijalarning o'rtacha qiymatlari shuni ko'rsatadiki, ularning kundalik ovqati tarkibidagi makronutrientlar miqdori me'yor ko'rsatkichlariga mos kelmaydi. Ularning oqsillar, ayniqsa hayvon oqsillari va uglevodlar bilan ta'minlanishi me'yordan kamligi va yog'larning, ayniqsa o'simlik yog'larining esa me'yordan sezilarli darajada ziyod ekanligi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

4-jadval

O'quvchilarining makronutrientlar bilan ta'minlanishi (o'rtacha)

Ko'rsatkichlar	Me'yor	Natija	Farqi, %
Umumiy oqsil, g	78	60,00±1,88	-23%
Shundan hayvon oqsili, g	46	16,30±0,80	-65%
Umumiy yog', g	79	77,09±3,64	+26%
Shundan o'simlik yog'i, g	23,7	42,21±2,47	+78%
Umumiy unglevod, g	335	231,95±9,37	-31%
Umumiy kaloriya, kkal	2350	1861,61±25,92	-21%

O'quvchilarning oqsillar bilan ta'minlanishi o'rtacha $60,00 \pm 1,88$ gni tashkil etdi va bu ko'rsatkich 77% ta'minlanganlikni ko'rsatdi. Hayvon oqsillari miqdori me'yordan ancha kam bo'lib, $16,30 \pm 0,80$ g teng va bu me'yordan 65%ga kam bo'lib, yosh organizmlarda hayvon oqsillariga nisbatan bunday tanqislikning mavjudligi ularning o'sishi, ulg'ayishi, jismoniy va aqliy rivojlanishining me'yorida bo'lishiga hamda fanlarni o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'quvchilar ratsionidagi yog'larning o'rtacha miqdori me'yordan ziyodroq bo'lib, $77,09 \pm 3,64$ g ni tashkil etdi. O'quvchilar ovqatidagi umumiy yog' tarkibidagi o'simlik yog'lari aynan shu turdagi yog'larga nisbatan me'yordan ortiq bo'lib, 178% ta'minlanganlikni ko'rsatdi va bu holni ularning ovqatida asosan o'simlik (pista moyi, margarin) moylarining ishlatilishi bilan izohlash mumkin.

O'quvchilarning kunlik ovqati tarkibidagi umumiy uglevodlarning miqdori tegishli me'yor darajasidan ancha kamligini ko'rish mumkin, ya'ni ularning uglevodlar bilan ta'minlanishi tegishli holda o'rtacha $231,95 \pm 9,37$ ga tengligini (4-jadval) ko'rishimiz mumkin, bu esa 31% tanqislik mavjudligini ko'rsatadi. Kunlik ovqatning umumiy energetik qiymati o'rtacha $1861,61 \pm 25,92$ kkal (me'yordan 21% ga kam) ni tashkil qildi. Me'yorga ko'ra bu ko'rsatkich 2350 kkalga teng bo'lib, uning 14% oqsillar hisobiga, 31% yog'lar hisobiga va 55%i uglevodlar hisobiga qoplanishi lozim. Lekin biz olgan natijalarga ko'ra esa

13%i oqsillar hisobiga, 37%i yog'lar hisobiga va 50% uglevodlar hisobiga qondirilgan.

Yuqorida aytib o'tilgan natijalardan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning makronutriyentlar bilan ta'minlanish darajasi o'rganilgan mavsumlarda kunlik fiziologik talab me'yorlariga mos kelmaydi. Bunday holat o'quvchilarning amaldagi ovqatlanishini tegishli darajada korreksiyalash zarurligini ko'rsatadi.

Xulosalar:

1. Qarshi tumani qishloq maktablari o'quvchilarining (7-10 yoshli) qish, bahor va kuz fasllarida makronutriyentlar bilan ta'minlanishi tahlil qilinib, ularning iste'mol taomlaridagi oqsil va uglevodlarning miqdori hamda ular ratsionining energetik qiymati qayd qilingan guruhlar uchun qabul qilingan me'yorlardan kamligi aniqlandi.

2. O'quvchilar ovqatidagi umumiy yoglar va o'simlik yog'lari miqdori me'yor darajasidan ziyodligi qayd qilindi.

3. O'quvchilar ovqatlanishini ratsionallashtirish maqsadida kerakli amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

4. Ratsional ovqatlanish haqida tegishli tadbirlar va targ'ibot ishlari tekshiriluvchilar, ota-onalar va maktab pedagogik jamoasi orasida o'tkazilishi lozim. Ular o'rtasida to'g'ri ovqatlanish to'g'risida tegishli chora tadbirlar o'tkazilmasa, bu holat o'quvchilar salomatligida turli muommalarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016-йил 2-майдаги №132-сонли “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида соғлом овқатланишни ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ-4887-сон қарори “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”. Тошкент. 2020., 10 ноябрь. Янги Ўзбекистон, 2020 йил., № 3.- 1-3 бетлар.
3. Дорохина М.А., Скалозуб Л.С., Роговая А.Л. Организация питания школьников в сельской местности. – М.: Экономика, 1991. – 127 с.
4. Дўсчанов Б.О., Юсупова О.Б. Болаларнинг оилада тўғри овқатланишининг гигиеник асослари // Педиатрия. – Тошкент, 2001. - №2. – Б.26-29.
5. Махмудова Д.И., Каримов У.А., Ахмедов М.Н. Мактаб ўқувчиларининг саломатлик ҳолатини яхшилашга қаратилган асосий йўналишлар // Мактаб ёшидаги болаларнинг саломатлик ҳолатини муҳофаза қилиш муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2005. – Б.3-5.
6. Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в связи с характером питания / Зайченко А.И., Волгарев М.Н., Бондарев Г.И и др. - Москва., 1986. – С. 86.
7. СанПиН № 0347-17. Физиологические нормы потребностей в пищевых веществах и энергии по половозрастным и профессиональным группам населения республики узбекистан для поддержания здорового питания. Ташкент-2017
8. Смоляр В.И. Рациональное питание. – Киев: Наукова Думка, 1991. – 368 с.
9. Содиқов Қ., Арипова С.Ҳ., Шаҳмурова Г.А. Ёш физиологияси ва гигиенаси. Тошкент-2009
10. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1: Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / Под ред. проф., д-ра техн. наук И.М. Скурихина, проф., д-ра мед. наук М.Н. Волгарева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 224 с.
11. Қурбонов Ш.Қ., Дўсчанов Б.О., Қурбонов А.Ш., Каримов О.Р. Соғлом овқатланишнинг физиологик асослари. Қарши:. 2018 – 336 б.
12. Кучкарова И.С., Қурбонов Ш.Қ., Овқат ҳазм қилиш ва овқатланиш физиологияси. Тошкент-2013. – Б. 484.